

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4568011>
УДК 33

АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

А.В. Лукуша,
студент

Г.И. Макеенко,
научный руководитель,

к.э.н, доц.,

Белорусский государственный экономический университет,
Республика Беларусь, г. Минск

Аннотация: В данной статье рассматривается проблемы, возникающие на предприятии в процессе построения экономической обоснованной системы вознаграждения персонала. Определена важность проведения аудита расчетов по оплате труда, с целью соблюдения интересов работников и работодателей в рамках действующего законодательства. Проанализированы источники информации в рамках, которых проводится аудит расчетов по оплате труда. Предложены пути совершенствования аудита расчетов по оплате труда.

Ключевые слова: аудит расчетов по оплате труда, универсальная система учета, заработная плата

AUDIT OF SETTLEMENTS WITH PAYMENT STAFF

A.V. Lukusha,
Student

G.I. Makeenko,
Scientific Director,

Ph.D., Associate,

Belarusian State Economic University,
Republic of Belarus, Minsk

Annotation: This article examines the problems that arise at the enterprise in the process of building an economically sound system of remuneration of personnel. The importance of an audit of payroll calculations was determined in order to comply with the interests of employees and employers within the framework of the current legislation. The sources of information are

analyzed within the framework of which the audit of payroll calculations is conducted. Ways to improve the audit of payroll calculations are proposed.

Keywords: audit of payroll calculations, universal accounting system, wages

В условиях рыночной экономики наиболее приоритетной задачей для любого предприятия является рост прибыли и сокращение издержек. Однако, как показывает практика, некоторые руководители выбирают не совсем верную политику в формировании себестоимости и сокращении затрат, итогом которой зачастую является снижение качества выпускаемой продукции. Таким образом, необходимо различать те элементы затрат, на которых можно «экономить» и те, экономия которых влечет за собой негативные для работы предприятия последствия [1-3]. Одним из таких элементов являются затраты на оплату труда работников.

Так как заработная плата входит в состав себестоимости продукции и принимается для исчисления прибыли к налогообложению [3-5], оперативный контроль и учет данного элемента затрат является актуальным для любого руководителя.

В ходе проведения аудита расчетов по оплате труда используются следующие источники информации:

1) первичные документы: контракты, договоры гражданско-правового характера, приказы по личному составу, таблицы учета рабочего времени, лицевые счета по заработной плате, наряды на сдельную работу, путевые листы, трудовые книжки, личные дела, листки временной нетрудоспособности, исполнительные листы, штатное расписание, положение по оплате труда и другое;

2) регистры аналитического и синтетического учета: расчетно-платежные ведомости, личные карточки, учетные регистры по счетам 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;

3) финансовая (бухгалтерская) отчетность: бухгалтерский баланс, отчетность по труду и др.

Целью аудита расчетов по оплате труда является формирование мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятий и пояснениях к ней в области расчетов с персоналом и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета этих операций законодательству Республики Беларусь.

В свою очередь можно выделить следующие задачи, решаемые в ходе аудита расчетов по оплате труда:

- оценка системы внутреннего контроля в части операций по расчетам с персоналом;
- оценка качества проведенной инвентаризации операций по оплате труда; получение аудиторских доказательств наличия операций по расчетам с персоналом предприятия;
- проверка полноты и правильности документального оформления и отражения в бухгалтерском учете начисления заработной платы;
- проверка правильности и полноты представления и раскрытия информации об операциях по оплате труда в финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- проверка налогообложения операций по расчетам оплаты труда.

Предметом проверки соблюдения законодательства о труде являются:

- правильность заключения трудового договора, в том числе полнота и правильность документов, предъявленных при заключении договора;
- правильность оформления работников на работу проверяется по приказам, контрактам, трудовым соглашениям;
- полнота и правильность разработанного в организации коллективного договора.

В ходе проведения аудита следует обратить должное внимание на то, какие формы оплаты труда приняты на предприятие. При повременной форме оплаты труда требуется проверить правильность применения тарифной ставки (оклада) и утверждены ли они руководителем предприятия, оформлены в виде штатного расписания. При сдельной оплате труда расценки определяются исходя из установленных разрядов работы, тарифных ставок (окладов) и норм выработки (норм времени). При использовании сдельной формы оплаты труда – проверяется наличие нарядов, подписанных должностными лицами, соответствие выполнения количественных и качественных показателей работы, а также правильность применения норм и расценок. На некоторых предприятиях используют оплату труда по конечному результату (в процентах от полученных дохода или прибыли). Способ распределения заработной платы между затратными счетами бухгалтерского учета определяется предприятием самостоятельно. Поэтому для проведения аудита необходимо проверить соответствует ли выбранный порядок точному включению основной заработной платы в себестоимость продукции.

После проверки правильности начисления оплаты труда необходимо проверить соблюдение сроков и полноту выдачи заработной платы

работникам, причины несвоевременности этих расчетов и меры, принимаемые руководством проверяемого предприятия по улучшению расчетной дисциплины по оплате труда.

По итогам проведения аудита учета расчетов по оплате труда могут быть выявлены следующие нарушения:

1) приписка объемов работ и отработанного времени с целью необоснованного начисления заработной платы;

2) начисление заработной платы вымышленным лицам;

3) депонирование заработной платы с целью ее дальнейшего присвоения;

4) завышение норм выработки или сдельных расценок (тарифных ставок);

5) неверно производилось начисление налога на доходы с физических лиц и т.п.

Для совершенствования аудита правильности расчетов с работниками по оплате труда, а также для проведения оперативной проверки и объективной оценки производственно–хозяйственной деятельности предприятий может использоваться метод контроля «Экспресс-аудит» путем тестирования. Этот метод позволяет оценить и выявить сильные и слабые места в системе бухгалтерского учета и внутреннего контроля расчетов с персоналом по оплате труда. Одним из направлений совершенствования аудита расчетов с работниками по оплате труда, повышения оперативности может являться внедрение плана-графика внутривозвратного аудита, что позволит в некоторой мере минимизировать риск того, что некоторые планируемые виды работ останутся неучтенными, что, следовательно, позволит более полно провести аудит. Данный документ должен содержать информацию о перечне аудиторских процедур, периоде проведения и исполнителе.

Всем предприятиям в современных условиях быстрого обмена информацией и постоянно растущего рынка, регулярного появления новых конкурентов необходимо вести свой бизнес четко и оперативно. Без автоматизации аудита быть успешным, к сожалению, уже не представляется возможным.

Поэтому предлагаю рассмотреть программный продукт – Универсальная Система Учета (далее – УСУ). Она превосходит своих конкурентов тем, что не требует больших затрат ресурсов для ее использования. УСУ – это программный продукт учета и автоматизации аудита, подходящий для деятельности и крупных, и средних, и мелких организаций. В этой программе автоматизацию аудита можно вести весь учет, начиная с оформления обширной клиентской базы данных до формирования отчетности для налоговых и государственных органов. В

программе автоматизации аудиторской деятельности могут работать несколько пользователей одновременно и в режиме настоящего времени обмениваться необходимыми данными, что облегчает контроль всех процессов бизнеса.

Далее представлен краткий перечень возможностей программы Универсальная Система Учета. В зависимости от конфигурации разработанного программного обеспечения список возможностей может меняться:

- 1) программа автоматизации внешнего и внутреннего аудита предоставляет полный контроль процессов деятельности предприятия;
- 2) УСУ по автоматизации процессов аудита и внутренней аудиторской деятельности позволяет применять различные инструменты аудиторских
- 3) проверок внутри предприятия;
- 4) программа УСУ для автоматизации аудита может формировать различные коэффициенты, предназначенные для анализа и аудита бизнеса;
- 5) в программу автоматизации аудита УСУ можно устанавливать любые дополнительные настройки, необходимые для аудиторской деятельности;
- 6) автоматизация аудиторской деятельности с помощью УСУ выводит все виды и формы отчетов на основе данных, систематически вносимых в программу;
- 7) Программа для автоматизации аудита УСУ позволяет применять разноуровневую систему доступа к информации в зависимости от пользователя;
- 8) УСУ по автоматизации аудиторской проверки работает в режиме многозадачности и использоваться всеми сотрудниками компании на своих персональных компьютерах одновременно.

Даная автоматизации поможет руководству принимать верные управленческие решения по дальнейшей деятельности на основе информации обо всех проведенных операциях.

Список литературы

- [1] Бугаев А.В. Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие. / А.В. Бугаев. // Bugaew Scholar Press. – Utah, USA & Минск: Регистр, 2018. 549 с.
- [2] Дробышевский Н.П. Ревизия и аудит. / Н.П. Дробышевский. // Учебно-методическое пособие. – Минск: Амалфея, 2013. 415 с.
- [3] Конституция Республики Беларусь от 1994 г. (с изм. и доп., принятыми на республиканских референдумах от 24 ноября 1996 г. и от

17 октября 2004 г.). // Эталон-Беларусь. Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.

[4] Контроль и аудит. Электр. библиот. БГЭУ. [Электронный ресурс]. – URL: <http://edoc.bseu.by:8080/haNodle/edoc/25925>. (дата обращения: 25.01.2021).

[5] Кучеров А.В. Совершенствование системы внутреннего контроля. / А.В. Кучеров, О.В. Коробкова. // Молодой ученый. – 2013. No 5 (52). 329-332 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/52/6891/>. (дата доступа: 25.01.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Bugaev A.V. Accounting and Auditing: Textbook. / A.V. Bugaev. // Bugaew Scholar Press. – Utah, USA & Minsk: Register, 2018. 549 p.

[2] Drobyshevsky N.P. Revision and audit. / N.P. Drobyshevsky. // Study guide. – Minsk: Amalfeya, 2013. 415 p.

[3] Constitution of the Republic of Belarus of 1994 (as amended and supplemented by the republican referendums of November 24, 1996 and October 17, 2004). // Etalon-Belarus. Nat. Center for Legal Inform. Rep. Belarus. – Minsk, 2020.

[4] Control and audit. Electr. library. BSEU. [Electronic resource]. – URL: <http://edoc.bseu.by:8080/haNodle/edoc/25925>. (date of access: 25.01.2021).

[5] Kucherov A.V. Improvement of the internal control system. / A.V. Kucherov, O.V. Korobkov. // Young scientist. – 2013. No 5 (52). 329-332 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/52/6891/>. (access date: 25.01.2021).

© *А.В. Лукуша, 2021*

Поступила в редакцию 5.02.2021
Принята к публикации 15.02.2021

Для цитирования:

Лукуша А.В. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-2(4). С. 62-67. URL: <https://ip-journal.ru/>